

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА ТАРИХ ТАЪЛИМИ: ИМКОНИЯТЛАР ВА МУАММОЛАР

Шамсиева Ирода

Тошкент Кимё халқаро

университети доценти

e-mail: irodashamsy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996868>

Аннотация. Мақолада сунъий интеллект технологияларининг тарих таълимига таъсири, уларнинг педагогик имкониятлари ва амалиётда юзага келаётган муаммолари таҳлил қилинади. Сунъий интеллектдан тарих таълимида фойдаланишнинг асосий йўналишлари, жумладан, рақамли архивлар билан ишлаш, катта ҳажмдаги тарихий маълумотларни таҳлил қилиш, адаптив таълим тизимларини жорий этиш ва таълим жараёнини индивидуаллаштириш масалалари кўриб чиқилади. Шуниндек, генератив сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш билан боғлиқ академик ҳалоллик, манбалар ишончилиги, танқидий тафаккур кўникмаларининг пасайиши ҳамда педагог кадрларнинг рақамли компетенциялари каби муаммолар ҳам таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари сунъий интеллект тарих таълимида муҳим инновацион восита бўлиб хизмат қилиши мумкинлигини кўрсатади. Бироқ унинг самарали қўлланилиши мувозанатли педагогик ёндашув, ахлоқий тамойилларга риоя қилиш ва таълим жараёнида танқидий тафаккур кўникмаларини ривожлантиришни талаб этади.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, тарих таълими, рақамли гуманитар фанлар, рақамли архивлар, адаптив таълим, таълим технологиялари, генератив сунъий интеллект, академик ҳалоллик, танқидий тафаккур.

Abstract. This article analyzes the impact of artificial intelligence technologies on history education, as well as their pedagogical opportunities and emerging practical challenges. The study examines the main directions of using artificial intelligence in teaching history, including working with digital archives, analyzing large volumes of historical data, implementing adaptive learning systems, and personalizing the educational process. The paper also discusses challenges associated with the use of generative artificial intelligence technologies, such as issues of academic integrity, reliability of sources, the decline of critical thinking skills, and the level of digital competencies among teaching staff. The results of the study indicate that artificial intelligence can serve as an important innovative tool in history education. However, its effective implementation requires a balanced pedagogical approach, adherence to ethical principles, and the development of critical thinking skills within the educational process.

Key words: artificial intelligence, history education, digital humanities, digital archives, adaptive learning, educational technologies, generative AI, academic integrity, critical thinking.

***Аннотация.** В статье анализируется влияние технологий искусственного интеллекта на историческое образование, а также их педагогические возможности и возникающие на практике проблемы. Рассматриваются основные направления использования искусственного интеллекта в преподавании истории, включая работу с цифровыми архивами, анализ больших массивов исторических данных, внедрение адаптивных образовательных систем и персонализацию учебного процесса. Кроме того, рассматриваются проблемы, связанные с использованием генеративных технологий искусственного интеллекта, такие как вопросы академической честности, надежности источников, снижение навыков критического мышления, а также уровень цифровых компетенций педагогических кадров. Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект может выступать важным инновационным инструментом в историческом образовании. Однако его эффективное применение требует сбалансированного педагогического подхода, соблюдения этических принципов и развития навыков критического мышления в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, историческое образование, цифровые гуманитарные науки, цифровые архивы, адаптивное обучение, образовательные технологии, генеративный ИИ, академическая честность, критическое мышление.*

Кириш

Ҳар қандай давлатнинг барқарор тараққиёти ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини белгилашда таълим сифати ҳамда таълим тизимининг самарадорлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга стратегик омиллардан бири ҳисобланади. Таълим нафақат билим бериш жараёни, балки инсон капитали, интеллектуал салоҳият ва инновацион иқтисодиётни шакллантирувчи асосий ижтимоий институт сифатида намоён бўлади. Шу боис, таълим тизимининг самарадорлиги мамлакатнинг глобал рақобатбардошлиги, технологик мустақиллиги ва ижтимоий барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Рақамли ва сунъий интеллект технологиялари таълим соҳасини тубдан ўзгартирмақда. Улар орқали таълим жараёнини рақамлаштириш, бошқарув тизимини оптималлаштириш, ресурслардан самарали фойдаланиш ва таълим сифатини глобал меҳнат бозори талабларига мослаштириш мумкин. Таълим тизимини модернизация қилиш шароитида рақамли технологияларни жорий этиш стратегик вазифага айланмақда. Шу нуқтаи назардан сунъий интеллект технологиялари алоҳида аҳамият касб этади. У маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш, ўқув жараёнини индивидуаллаштириш, таълим натижаларини прогноزلаш ва автоматик баҳолаш тизимларини шакллантириш имкониятлари билан ажралиб туради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори [1] мамлакатда сунъий интеллектни устувор технологик йўналиш сифатида белгилаб берди. Ушбу стратегияга мувофиқ, сунъий интеллектни иқтисодиёт, давлат бошқаруви, тиббиёт, саноат ва таълим соҳаларига кенг жорий этиш, миллий маълумотлар базасини шакллантириш, кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий-тадқиқот салоҳиятини кучайтириш вазифалари белгиланган.

Хусусан, таълим соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали:

- адаптив ва шахсийлаштирилган таълим моделларини ишлаб чиқиш;
- ўқувчилар билим даражасини интеллектуал мониторинг қилиш;
- автоматлаштирилган баҳолаш тизимларини кенгайтириш;
- рақамли таълим платформаларини такомиллаштириш;
- педагог кадрларнинг рақамли компетенцияларини ошириш

каби вазифалар амалга оширилиши назарда тутилган.

Мазкур стратегия сунъий интеллектни нафақат техник инновация сифатида, балки миллий тараққиётнинг драйвери сифатида кўради. Шу боис, таълим тизимида сунъий интеллектдан фойдаланиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Натижада сунъий интеллект таълим жараёнини самарали, адаптив ва рақамли муҳитга интеграциялашган тизимга айлантириш имконини берувчи стратегик платформа сифатида намоён бўлади.

Сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича халқаро ёндашувлар

Сунъий интеллектнинг таълим соҳасига таъсири халқаро илмий жамоатчилик томонидан ҳам фаол муҳокама қилинмоқда. Жумладан, 2023 йилда Америка Тарихий Ассоциацияси (АНА) Кенгаши тарих таълимида сунъий интеллект масалаларини ўрганиш мақсадида махсус қўмита ташкил этди. [2] Мазкур қўмита генератив сунъий интеллект технологияларининг тарихни ўқитиш ва ўрганиш жараёнларига таъсирини комплекс таҳлил қилиш вазифасини мақсад қилиб олди.

Қўмита ўз хулосаларида генератив сунъий интеллект воситалари таълим сифатини ошириш ва талабаларнинг билим олиш самарадорлигини кучайтириш учун катта имкониятлар яратишини таъкидлайди. Шу билан бирга, тарих ўқитувчиларининг бир қисми ушбу технологиялар ортиқча юклама, диққатни чалғитиш ёки профессионал қийинчиликларни келтириб чиқараётгани ҳақида хавотир билдираётгани ҳам қайд этилган.

Мутахассислар фикрига кўра, генератив сунъий интеллект қанчалик кучли технологик восита бўлмасин, у ўқитувчининг ўрнини тўлиқ боса олмайди. Таълимни мутлақ автоматлаштириш ҳақидаги таклифлар ўқув жараёнининг педагогик моҳиятини ҳамда таълимнинг инсонга йўналтирилган гуманистик характерига етарлича баҳо бермасликни кўрсатади. Аксинча, сунъий интеллект технологияларининг жадал тарқалиши инсон тажрибаси, тарихий мерос ва ижтимоий тараққиётни янада чуқурроқ англаш зарурлигини кўрсатмоқда.

Шу сабабли халқаро экспертлар сунъий интеллектдан фойдаланишни таълим жараёнига тўлиқ интеграция қилиш эмас, балки уни масъулият, танқидий ва педагогик ёндашув билан қўллаш зарурлигини таъкидлайдилар.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда сунъий интеллект технологияларининг тарих таълимига таъсирини таҳлил қилишда бир қатор илмий методлардан фойдаланилди. Жумладан, илмий адабиётларни таҳлил қилиш, қиёсий таҳлил, тизимли ёндашув ҳамда контент таҳлил усуллари қўлланилди. Халқаро илмий манбалар, жумладан, сунъий интеллект ва таълим соҳасидаги замонавий тадқиқотлар, халқаро ташкилотлар ҳисоботлари ҳамда Америка Тарихий Ассоциацияси (АНА)[2] томонидан тайёрланган тавсиялар таҳлил қилинди.

Шунингдек, рақамли гуманитар фанлар (Digital Humanities) доирасида сунъий интеллектдан фойдаланиш тажрибалари ўрганилиб, уларнинг тарих таълимига татбиқ этиш имкониятлари ва чекловлари қиёсий таҳлил асосида баҳоланди.

Тарихни ўқитишда сунъий интеллект имкониятлари

Бугунги жадал глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида технологияларнинг тарих таълимига таъсири тобора кучайиб бормоқда. Илғор рақамли воситалар нафақат ахборотни етказиш усулларини ўзгартирмоқда, балки таълим мазмуни, методологияси ва педагогик парадигмасини ҳам қайта шакллантирмоқда. Айниқса, тарих фанлари учун рақамли технологиялар ва сунъий интеллектга асосланган таҳлил воситалари алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Тарих илми анъанавий равишда ўтмишни ўрганиш ва уни илмий жиҳатдан талқин қилишга йўналтирилган фан ҳисобланади. Бироқ XXI асрда рақамли технологиялар унинг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Архивларни рақамлаштириш (масалан, Марказий Осиё Очиқ Фотоархиви)) [3] рақамли гуманитар фанлар (Digital Humanities) соҳасининг ривожланиши ҳамда генератив сунъий интеллект тизимларидаги технологик ютуқлар билимларни яратиш, таҳлил қилиш ва тарқатиш усулларини ўзгартирмоқда.

Шу тариқа, рақамли технологиялар тарихий тадқиқотлар ва таълим жараёнида фақат ёрдамчи техник восита сифатида эмас, балки тарихий билиш жараёни ва илмий таҳлилнинг методологик асосларини шакллантирувчи муҳим омил бўлиб қолмоқда.

“Сунъий интеллект” атамаси илмий муомалага америкалик олим Жон Маккарти томонидан 1956 йилда киритилган бўлиб [4], у инсон тафаккурининг формал моделини яратиш ва инсон ақлий фаолиятига хос бўлган жараёнларни алгоритмлаштириш ғоясига асосланган. Сунъий интеллектнинг асосий мақсади инсоннинг интеллектуал функциялари — фикрлаш, таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш, муаммоларни ҳал этиш ва билим олиш каби жараёнларни машиналар орқали моделлаштириш ва автоматлаштиришдан иборат [5]. Бунда тизимлар маълумотларни чуқур таҳлил қилиш, статистик ва мантиқий қонуниятларни аниқлаш ҳамда прогноз моделларини шакллантириш орқали инсон тафаккурига яқин бўлган хулосаларни яратади.

1970-йилларда микро-компьютерлар ва шахсий компьютерларнинг яратилиши таълим тизимини рақамли босқичга олиб чиқди ва анъанавий таълим муҳитини электрон инфратузилма билан алмаштириш жараёнини бошлаб берди. Бу давр компьютерлаштириш жараёнининг институционаллашуви билан характерланади. Бу эса ўз навбатида, компьютер технологияларининг нафақат таълим соҳасига, балки иқтисодиёт, бошқарув ва саноат тизимларига ҳам кенг жорий этилишига имкон берди.

Компьютер техникасининг оммалашуви ахборотни сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш имкониятларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарди. Бироқ анъанавий, маърузага асосланган ва бир томонлама ахборот узатишга йўналтирилган таълим методлари бугунги кунда ўз самарадорлигини босқичма-босқич йўқотмоқда. Боиси, бу усул таълим олувчининг фаол иштирокини чеклайди ва унинг танқидий тафаккур, таҳлил қила олиш қобилияти ҳамда мустақил хулоса чиқариш кўникмаларини тўлиқ ривожлантирмайди. Айниқса, тарих ўтмиш даврлар, қадимги цивилизациялар ҳамда инқирозга учраган ижтимоий тузумларни ўрганишга ихтисослашган фандир. Бу эса талабалар учун мавҳумлик даражасини оширади ва ўрганилаётган воқеликни идрок этиш жараёнида муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради.

XIX–XX асрларда тарихий тадқиқотлар асосан манбаларнинг чекланганлиги шароитида амалга оширилган бўлса, рақамли асрда тарихчи аксинча, маълумотларнинг кўплиги муаммоси билан тўкнаш келмоқда. Бугунги кунда тарихчи аксарият ҳолатларда ахборот танқислиги билан эмас, балки катта маълумотлар оқими билан ишлашга мажбур.

Бу эса ўз навбатида манбаларни саралаш, таҳлил қилиш ва талқин қилишнинг янги усулларини талаб қилади. Шу боис рақамли технологиялар оддий техник восита сифатида эмас, балки тарихий тафаккур ва тадқиқот жараёнларининг методологик асосларини шакллантирувчи омил сифатида юзага чиқмоқда.

Дарҳақиқат, тарих таълимида сунъий интеллектдан фойдаланиш ўқув материалларини таҳлил қилиш, тарихий манбалар билан ишлаш ва талабаларда аналитик тафаккур кўникмаларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Сунъий интеллект технологиялари катта ҳажмдаги маълумотлар массивини қайта ишлаш ва уларни тизимлаштириш имконияти билан ажралиб туради. Мазкур ҳолат тарихчилар ва талабаларга кўп сонли тарихий манбалар, архив материаллари ва илмий адабиётларни самарали таҳлил қилиш имконини беради. Масалан, машинали ўрганиш алгоритмлари орқали архив ҳужжатларини автоматик тарзда таснифлаш, тарихий матнларни контент таҳлил қилиш ва манбалар ўртасидаги боғлиқликларни аниқлаш мумкин. Бунда тарихий тадқиқотлар самарадорлиги ошиши билан бирга, таълим жараёни учун ҳам янги дидактик имкониятлар ҳам яратилади [5].

Шу билан бирга, сунъий интеллект технологиялари тарих таълимида визуал ва интерфаол муҳитни шакллантиришга хизмат қилади. Масалан, виртуал реаллик (VR) ва тўлдирилган реаллик (AR) технологиялари орқали талабалар тарихий воқеаларни интерфаол муҳитда кузатиш ёки уларнинг қайта тикланган ҳолатини кўриш имкониятига эга бўлади. Бу эса тарихий жараёнларни яхшироқ тушунишга ёрдам беради ва таълимнинг самарадорлигини оширади [6].

Сунъий интеллект таълим жараёнини шахсийлаштириш имкониятини ҳам кенгайтиради. Адаптив ўқитиш тизимлари талабаларнинг билим даражаси, ўқиш суръати ва индивидуал қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда таълим материалларини мослаштириш имкониятини беради. Натижада ҳар бир талабага индивидуал таълим траекторияси шакллантирилади. Бу эса таълим жараёнининг самарадорлигини ошириш ва талабаларнинг билимларни ўзлаштириш даражасини яхшилашга хизмат қилади [7].

Бундан ташқари, сунъий интеллект тарих таълимида баҳолаш тизимини такомиллаштиришда ҳам муҳим роль ўйнайди. Автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари талабаларнинг ёзма ишларини таҳлил қилиш, тест натижаларини баҳолаш ва ўқув натижаларини мониторинг қилиш имкониятини беради. Бу эса педагогларга таълим натижаларини тезкор таҳлил қилиш ва ўқув жараёнини оптималлаштириш имкониятини яратади [8].

Бугунги жадал глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида технологияларнинг тарих таълимидаги ўрни ва таъсири тобора кучайиб бормоқда. Илғор рақамли воситалар нафақат ахборотни етказиш шаклини ўзгартирмоқда, балки таълимнинг мазмун-моҳияти, методологияси ва педагогик парадигмасини ҳам қайта шакллантирмоқда. Айниқса, тарих фанлари учун технологик кўллаб-қувватлаш механизмлари алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Тарих илми анъанавий равишда ўтмишни ўрганиш ва уни илмий жиҳатдан талқин қилишга йўналтирилган фан сифатида таърифланади. Бироқ XXI асрда рақамли технологиялар унинг ривожланиш траекториясини тубдан ўзгартирмоқда. Архивларни рақамлаштириш (масалан, Марказий Осиё Очик Фотоархиви) [3], рақамли гуманитар фанлар (Digital Humanities) соҳасининг ривожланиши ҳамда генератив сунъий интеллект тизимларидаги технологик ютуқлар (GPT-5, Deepseek, Claude, Perplexity, Gemini ва Grok

каби) билимларни яратиш, талқин қилиш ва тарқатиш усулларини сезиларли даражада ўзгартирмоқда. Бугунги кунда келажакни башорат қилиш ва моделлаштириш учун яратилган технологиялар тарихий билиш жараёнига ҳам жадал кириб бормоқда. Бу ҳолат тарихчиларни фаннинг асосий назарий тамойилларини ҳамда ўтмишни талқин қилишга оид анъанавий ёндашувларни қайта кўриб чиқишга ундамоқда.

“Сунъий интеллект” атамаси илмий муомалага америкалик олим Жон Маккарти томонидан 1956 йилда киритилган бўлиб [4], у инсон тафаккурининг формал моделини яратиш ва инсон ақлий фаолиятига хос бўлган жараёнларни алгоритмлаштириш ғоясига асосланган. Сунъий интеллектнинг асосий мақсади инсоннинг интеллектуал функциялари — фикрлаш, таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш, муаммоларни ҳал этиш ва ўрганиш каби жараёнларни машиналар орқали моделлаштириш ва автоматлаштиришдан иборат [5]. Бунда тизимлар маълумотларни чуқур таҳлил қилиш, статистик ва мантиқий қонуниятларни аниқлаш ҳамда прогноз моделларини шакллантириш орқали инсон тафаккурига яқин бўлган хулосаларни яратади.

1970-йилларда микро-компьютерлар ва шахсий компьютерларнинг яратилиши таълим тизимини рақамли босқичга олиб чиқди ва анъанавий таълим муҳитини электрон инфратузилма билан алмаштириш жараёнини бошлаб берди. Бу давр компьютерлаштириш жараёнининг институционаллашуви билан характерланади. Бу эса ўз навбатида, компьютер технологияларининг нафақат таълим соҳасига, балки иқтисодиёт, бошқарув ва саноат тизимларига ҳам кенг жорий этилишига имкон берди.

Компьютер техникасининг оммалашуви билимни сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш имкониятларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарди. Бироқ анъанавий, маърузага асосланган ва бир томонлама ахборот узатишга йўналтирилган таълим методлари бугунги кунда ўз самарадорлигини босқичма-босқич йўқотмоқда. Боиси, бу усул ўқувчининг фаол иштирокини чеклайди ва унинг танқидий фикрлаш, таҳлилий қобилият ҳамда мустақил хулоса чиқариш кўникмаларини тўлиқ ривожлантирмайди. Айниқса, тарих фани ўтмиш даврлар, қадимги цивилизациялар ҳамда инқирозга учраган ижтимоий тузумларни ўрганишга ихтисослашган соҳадир. Бу эса талабалар учун мавҳумлик даражасини оширади ва ўрганилаётган воқеликни идрок этиш жараёнида муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради.

XIX–XX асрларда тарихий тадқиқотлар асосан манбаларнинг чекланганлиги шароитида амалга оширилган бўлса, рақамли асрда тарихчи аксинча, маълумотларнинг кўплиги муаммоси билан тўқнаш келмоқда. Бугунги кунда тарихчи асосан ахборот танқислиги билан эмас, балки катта маълумотлар оқими билан ишлашга мажбур. Бу эса манбаларни саралаш, таҳлил қилиш ва талқин қилишнинг янги усулларини талаб этади. Шу боис рақамли технологиялар оддий техник восита сифатида эмас, балки тарихий тафаккур ва тадқиқот жараёнларининг методологик асосларини шакллантирувчи омил сифатида намоён бўлмоқда.

Шунингдек, сунъий интеллект технологиялари тарих таълимида визуал ва интерфаол муҳитни шакллантиришга хизмат қилади. Мисол учун, виртуал реаллик (VR) ва тўлдирилган реаллик (AR) технологиялари орқали талабалар тарихий воқеаларни интерфаол кузатиш ёки уларнинг қайта тикланган ҳолатини кўриш имкониятига эга бўлади. Бу эса тарихий жараёнларни яхшироқ тушунишга ёрдам беради ва ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини оширади.

Сунъий интеллект таълим жараёнини шахсийлаштириш имкониятини ҳам кенгайтирмоқда. Хусусан, адаптив таълим тизимлари таълим олувчиларнинг билим даражаси, ўқиш суръати ва индивидуал қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда таълим материалларини мослаштира олади. Натижада ҳар бир талаба учун шахсийлаштирилган таълим йўналиши шакллантирилади. [7].

Бундан ташқари, сунъий интеллект тарих таълимида баҳолаш тизимини такомиллаштиришда ҳам муҳим роль ўйнайди. Автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари талабаларнинг ёзма ишларини таҳлил қилиш, тест натижаларини баҳолаш ва ўқув натижаларини мониторинг қилиш имкониятини беради. Бу эса педагогларга таълим натижаларини тезкор таҳлил қилиш ва ўқув жараёнини оптималлаштириш имкониятини яратади [8].

Шу тариқа, сунъий интеллект технологиялари тарих таълимида таълим мазмунини модернизация қилиш, таълим жараёнини шахсийлаштириш, манбалар билан ишлаш самарадорлигини ошириш ва таълим натижаларини таҳлил қилиш имкониятларини кенгайтирувчи инновацион педагогик восита сифатида намоён бўлмоқда.

Тарих таълимида сунъий интеллектни қўллаш муаммолари

Сунъий интеллект технологияларини тарих таълимида қўллаш *бир томондан* кенг имкониятлар ва афзалликларни тақдим этса, *иккинчи томондан* назарий, методологик ва ахлоқий хусусиятга эга бўлган бир қатор муаммоларни ҳам юзага келтирмоқда. Жумладан, сунъий интеллектдан таълим жараёнида фойдаланиш билан боғлиқ энг катта муаммолардан бири академик ҳалоллик масаласидир. Генератив сунъий интеллект тизимлари (ChatGPT, Deepseek, Gemini, Grok ва бошқалар) талабаларга қисқа вақт ичида матнлар, эсселер ва таҳлилий ишлар яратиш имконини беради. Бу ҳолат айрим вақтларда мустақил фикрлаш ва илмий тадқиқот кўникмаларининг пасайишига олиб келиши мумкин. Соҳа экспертларининг таъкидлашича, сунъий интеллект томонидан яратилган матнлар кўпинча ишончли кўринса-да, улар ҳар доим ҳам илмий жиҳатдан асосланган бўлмайди. Айниқса, тарихий мавзулардаги мана шундай матнлар манбаларни таҳлил қилиш ва контекстни тўғри талқин қилиш талабларига жавоб бермаслиги мумкин. [9] Шу боис таълим муассасалари сунъий интеллектдан фойдаланишга оид аниқ ва тизимли академик сиёсатни ишлаб чиқишлари зарур.

Яна бир муҳим муаммо манбаларнинг ишончлилик даражаси. Тарих фанининг асосий хусусиятларидан бири тарихий манбаларни танқидий таҳлил қилишдир. Бироқ генератив сунъий интеллект алгоритмлари айрим вақтларда “галлюцинация” деб аталувчи ҳолатни юзага келтиради, яъни мавжуд бўлмаган манбалар ёки далилларни ишончли маълумот сифатида тақдим этади. Бу эса талабаларда тарихий воқелик ҳақида нотўғри тасаввурларни шакллантиради.

АҚШнинг Америка Тарихий Уюшмаси (American Historical Association) томонидан тайёрланган ҳужжатда таъкидланишича, сунъий интеллект матн, тасвир ва ахборотлар яратиш қобилиятига эга, аммо уларнинг барчаси ҳам ҳақиқатни тўлиқ акс эттирмайди. Шунинг учун талабалар сунъий интеллект орқали олинган маълумотларни танқидий баҳолаш кўникмаларини ривожлантиришлари шарт [2].

Танқидий тафаккур кўникмаларининг пасайиши ҳозирги таълим тизимидаги муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Сунъий интеллектдан ортиқча фойдаланиш талабаларнинг мустақил фикрлаш салоҳиятига таъсир кўрсатмоқда. Илмий тадқиқотларга

кўра, рақамли технологияларга ортикча боғлиқлик баъзан аналитик тафаккур ва муаммоларни ҳал қилиш қобилиятининг пасайишига сабаб бўлади [10].

Халқаро PISA тадқиқотлари талабаларда танқидий таҳлил кўникмаларининг пасайиш тенденцияси кузатилаётганини қайд этмоқда [11] Мазкур ҳолат тарих таълими учун айниқса муҳим, чунки бу фан талабалардан манбаларни танқидий баҳолаш ва турли нуқтаи назарларни қиёсий таҳлил қилиш кўникмасини талаб қилади.

Сунъий интеллект технологияларини таълим тизимига жорий қилиш инфратузилма ва кадрлар тайёрлаш билан боғлиқ бир қатор муаммоларни ҳам юзага келтирмоқда. Барча таълим муассасалари ҳам замонавий рақамли платформалар ва сунъий интеллект тизимларидан фойдаланиш учун зарур техник имкониятларга эга эмас. Бунинг натижасида таълим сифатида ҳудудий ва институционал тафовутлар келиб чиқиши мумкин. Шу билан бирга, педагог кадрларнинг рақамли компетенциялари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, аксарият ўқитувчилар сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш учун етарли профессионал тайёргарликка эга эмас. [12].

Сунъий интеллектдан фойдаланиш ахлоқий ва ижтимоий муаммоларни ҳам келтириб чиқаради. Масалан, алгоритмларга асосланган маълумотлар баъзан муайян маданий ёки сиёсий нуқтаи назарларни акс эттириши мумкин. Бу эса тарихий воқеаларнинг бир томонлама талқин қилинишига олиб келиши эҳтимоли бор. Флориди ва Ковлс таъкидлашича, сунъий интеллектни жорий этишда шаффофлик, масъулият ва ахлоқий меъёрларга риоя қилиш муҳим аҳамиятга эга [13].

Хулоса ва тавсиялар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, сунъий интеллект технологиялари тарих таълимида янги педагогик имкониятларни яратмоқда. Айниқса, катта ҳажмдаги тарихий маълумотларни таҳлил қилиш, рақамли архивлар билан ишлаш, адаптив таълим тизимларини жорий этиш ва ўқув жараёнини индивидуаллаштиришда сунъий интеллект муҳим технологик восита бўлиб хизмат қилмоқда.

Бироқ мазкур технологияларнинг таълим жараёнига жорий этилиши бир қатор муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Жумладан, академик ҳалоллик масаласи, сунъий интеллект тизимларидаги маълумотлар ишончлилиги, танқидий тафаккур кўникмаларининг пасайиши эҳтимоли ҳамда педагог кадрларнинг рақамли компетенцияларининг етарли эмаслиги шулар жумласидандир.

Шу сабабли тарих таълимида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда мувозанатли ёндашув талаб этилади. Сунъий интеллектга ўқув жараёнида ўқитувчини алмаштирувчи восита эмас, балки таълим бериш ва тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватловчи восита сифатида қаралиши лозим.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги амалий тавсияларни илгари суриш мумкин:

Таълим муассасаларида сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича академик сиёсат ишлаб чиқиш;

Олий таълим муассасаларида сунъий интеллект ва рақамли гуманитар фанлар бўйича махсус ўқув курслари ва малака ошириш дастурларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ;

Тарих таълимида сунъий интеллектдан фойдаланиш билан бирга манбаларни танқидий таҳлил қилиш, фактларни текшириш ва турли нуқтаи назарларни қиёсий баҳолаш кўникмаларини ривожлантириш муҳим ҳисобланади;

Рақамли архивлар, электрон манбалар ва сунъий интеллектга асосланган таҳлил воситаларини таълим жараёнига интеграция қилиш тарих таълими самарадорлигини оширишга хизмат қилади;

Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда ахлоқий меъёрлар, маълумотлар шаффофлиги ва илмий масъулият тамойилларига қатъий амал қилиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти. Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. ПҚ-4996-сон қарори, 17 февраль 2021 йил. Тошкент.
2. American Historical Association. Guiding Principles for Artificial Intelligence in History Education. – Washington: АНА, 2025. –
URL: <https://www.historians.org/wp-content/uploads/2025/08/AHA-Artificial-Intelligence-in-History-Education.pdf>
3. Открытый Центральноазиатский Фотоархив. URL: <https://ca-photoarchives.net/>
4. Mohamad Dia. A Brief History of AI. URL: <https://www.thats-ai.org/en-GB/units/a-brief-history-of-ai>
5. Chen L., Chen P., Lin Z. Artificial Intelligence in Education: A Review // IEEE Access. 2020. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>
6. Guan C., Mou J., Jiang Z. Artificial Intelligence Innovation in Education: A Twenty-Year Data-Driven Historical Analysis // International Journal of Innovation Studies. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2020.09.001>
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
8. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. London: Pearson Education, 2016.
9. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. London: Pearson, 2016.
10. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge: Polity Press, 2019.
11. OECD. PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing, 2023.
12. Zawacki-Richter O., Marín V., Bond M., Gouverneur F. Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2019.
13. Floridi L., Cowls J. A Unified Framework of Five Principles for AI in Society // Harvard Data Science Review. 2019.